

ŠTATISTICKÉ METÓDY PRE POROVNANIE DVOCH METÓD MERANIA. ČASŤ 1. STATISTICAL METHODS FOR COMPARING TWO METHODS OF MEASUREMENT. PART 1.

Rudolf Gaško¹, Radoslav Kulich²

¹Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce

²Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Porovnávanie dvoch metód merania je dôležitou súčasťou procesu validácie analytických metód a prístrojov. Osnovy EFLM pre postgraduálne vzdelávanie a prípravu špecialistov v laboratórnej medicíne: verzia 5 – 2018, vyžadujú znalosť prislúchajúcich štatistických techník. Tento článok popisuje základy laboratórnej štatistiky používanej na porovnávanie dvoch kvantitatívnych metód. Prehľadne sú opísané Passingova a Bablokova regresná analýza, neparametrická metóda a Demingova regresia, parametrická metóda, a Bland-Altmanov rozdielový graf.

Kľúčové slová: porovnávanie metód merania; Passing a Bablokova regresná analýza; Demingova regresia; Bland-Altmanov graf

ABSTRACT

The comparison of methods experiment is important part in process of analytical methods and instruments validation. The EFLM syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: version 5 – 2018, requires knowledge in these statistical techniques. This article describes the basics of laboratory statistics used for comparison of two different quantitative methods. Passing and Bablok regression analysis, non parametric method, and Deming regression,

parametric method, and Bland-Altman plot are clearly described.

Key words: comparison of methods experiment; Passing and Bablok regression analysis; Deming regression; Bland-Altman plot

Hodnotenie metód je pre klinické laboratóriá kľúčové na zaistenie spoľahlivosti výsledkov overením, či nový alebo existujúci test spĺňa ciele kvality pre zamýšľané klinické použitie. Hodnotenie je komplexný proces, ktorý sa skladá, v ideálnom prípade, z niekoľkých dobre definovaných súčastí (Loh et al, 2023). Jednou z nich je porovnávanie dvoch metód merania toho istého analytu (method comparison experiment, or method comparison study). Na vyhodnocovanie takéhoto porovnávania sa môže použiť niekoľko štatistických postupov. Základné sú v syllabe EFLM osnovy pre postgraduálne vzdelávanie a tréning špecialistov v laboratórnej medicíne, aktuálna verzia (Jassam et al, 2018) ako požadované vedomosti stručne popísané takto (Tabuľka 1):

Tabuľka 1. Základná laboratórna štatistika pre porovnávanie metód, syllabus EFLM, verzia 5 - 2018

A6.3 Laboratórna štatistika
2.2. Porovnanie a vizualizácia metód
a. Robustná lineárna regresia (napr. Demingova, Passing-Bablokova)
b. Vizualizačné metódy (napr. Youdenov a Bland-Altmanov graf)

Cieľom tohto článku je urobiť popis prvých troch z uvedených štyroch metód. V skutočnosti sa popri, resp. namiesto uvedených štyroch metód používajú aj viaceré iné a to nie vždy korektné. V druhej časti (Gaško, 2026) preto popri štvrtej metóde upozorníme na ďalšie, odporúčané aj neodporúčané štatistické metódy.

Čo majú lineárna regresia, Passing-Bablokova regresia a Demingova regresia spoločné?

Nemecký matematik Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) koncom 18. a začiatkom 19. storočia (presnejšie, 1799 napísal a 1801 zverejnil) popísal pri astronomických meraniach matematickú metódu najmenších štvorcov, techniku na nájdenie najlepšieho odhadu krivky pre súbor bodov tým, že minimalizuje súčet štvorcov rozdielov medzi pozorovanými a predikovanými hodnotami. Angličan sir Francis Galton (1822 – 1911), bratranec Charlesa Darwina, sa okrem viacerých iných vedných oblastí venoval antropológii. Pri štúdiu dedičnosti výšky pozoroval, že výška synov sa nestala extrémnejšou ako výška ich otcov, ale mala tendenciu „regression, k návratu“ k priemernej výške v populácii. Zaviedol pri tom termín „regresia smerom k priemeru“. Toto štatistické pozorovanie je základom modernej regresnej analýzy. Prepojením matematickej metódy najmenších štvorcov s názvom regresia vzniklo pomenovanie lineárna regresná analýza. **Regresná analýza je štatistický proces, ktorý sa používa na modelovanie vzťahov medzi súborom závisle premenných** (často označované ako „Y“) **a súborom jednej alebo viacerých nezávislými premenných** (označované ako „X“). V priebehu 20. storočia boli popísané viaceré iné matematické výpočty regresnej analýzy, skrátene regresie. Patria ku nim Passing-Bablok aj Deming, ktoré tak spolu s lineárnou regresiou patria do rozsiahlej skupiny regresných analýz (Cleophas and Zwinderman, 2021).

Passing-Bablokova regresia

Vzhľadom na obmedzenia bežného regresného modelu najmenších štvorcov Bablok a Passing navrhli regresný model pre porovnanie metód založený na robustnom *non-parametrickom* modeli (Passing and Bablok, 1983; Bilic-Zule, 2011). Na rozdiel od lineárnej regresie najmenších štvorcov Passingova a Bablokova regresia nie je citlivá na odľahlé hodnoty, predpokladá, že chyby merania v oboch metódach majú rovnaké rozdelenie, ktoré nemusí byť nutne normálne, má konštantný pomer rozptylu, arbitrárne

(ľubovoľné) rozloženie vzoriek a nepresnosť oboch metód. Požiadavky na Passing-Bablokovu regresiu sú: spojité rozloženie meraní (pokrývajúce široký rozsah koncentrácií) a lineárny vzťah medzi oboma metódami.

Výsledok Passing a Bablokovej regresie sa skladá z niekoľkých častí a každá z nich má svoju úlohu v interpretácii dát porovnávania metód a závere o zhode metód. Prvým výsledkom je bodový diagram s regresnou priamkou, ktorá umožňuje vizuálnu kontrolu nameraných dát a ilustráciu zjavnej zhody vypočítanej regresnej priamky a línie zhody (identity line).

Regresná rovnica ($y = a + bx$) ukazuje konštantný rozdiel (priesečník regresnej priamky s osou x alebo y (a)) a proporcionálny rozdiel (sklon regresnej priamky, alebo uhol voči osi x (b)) oproti línii identity. Zároveň môžu byť vykreslené 95%-né intervaly spoľahlivosti (95% CI). Ak sa hodnota intervalov spoľahlivosti líši od hodnoty nula (0) pre úsek na osi závisle premennej, teda osi y (intercept) a hodnoty jedna (1) pre smernicu (slope), rozdiel medzi metódami nie je iba náhodný – je štatisticky významný. Ak 95% CI pre intercept obsahuje nulu možno predpokladať, že neexistuje významný rozdiel medzi získanou hodnotou interceptu a hodnotou nula a nie je žiadny konštantný rozdiel medzi oboma metódami. Obdobne, pokiaľ 95% CI pre smernicu zahŕňa hodnotu jedna, možno predpokladať, že neexistuje žiadny významný rozdiel medzi získanou hodnotou smernice a hodnotou jedna a neexistuje žiadny proporcionálny rozdiel medzi dvoma metódami. V takom prípade sa dá predpokladať, že $x = y$, a že neexistuje žiadny významný rozdiel medzi metódami, takže ich používanie môže byť vzájomne zamieňané.

Okrem uvedeného bodového grafu Passing a Bablokova regresia poskytuje aj graf rezíduí.

Rezíduá v kontexte grafu Passing-Bablok sú rozdiely medzi skutočnými pozorovanými hodnotami a hodnotami predpovedanými modelom. Graf rezíduí ukazuje rozdiely hodnôt porovnávanej metódy od regresnej priamky. Jasne odhalí odľahlé hodnoty, presnosť v celom rozsahu merania a vizuálne identifikuje nelinearitu. Pokiaľ ide o lineárnosť vzťahu medzi dvoma súbormi nameraných dát, ten je nutný pre získanie štatisticky objektívnych výsledkov, Passing a Bablokova regresná analýza počíta test kumulatívneho súčtu linearity (Cusum test linearity), ktorý určuje, či sú rezíduá náhodne distribuované nad a pod regresnou priamkou. Hodnota p Cusum testu menšia ako 0,05 znamená signifikantný rozdiel od linearity a dve porovnávané

analytické metódy by sa mali ďalej skúmať, prípadne by sa mal zvážiť vyšší počet vzoriek s lepším spojitým rozdelením.

V tabuľke 2 sú údaje z hypotetického porovnávania 2 metód s 10 meranými vzorkami. Z týchto údajov budú robené všetky nasledovné výpočty a grafy. Tabuľka 3 ukazuje numerické výstupy Passing a Bablokovej regresie, vrátane výsledku Cusum testu.

Na to, aby aj doporučená štatistická metóda priniesla korektný výsledok, je potrebné porovnať aspoň minimálny doporučený počet vzoriek. Podľa CLSI EP9, 2013, je to 40 vzoriek, spĺňajúcich konkrétne vymenované kritériá. **Príklad sa k počtu minimálne 40 vzoriek, pri dodržaní požiadavky pokrytia aspoň rozsahu fyziologických**

a hraničných patologických hodnôt. Ideálne je samozrejme pokrytie celého pracovného rozsahu meraní. Akýkoľvek počet nad 40 zvyšuje reprodukovateľnosť dosiahnutých výsledkov a tým skvalitňuje prácu.

Demingova regresia

Demingov regresný graf bol navrhnutý už v roku 1943 (Deming, 1985). Demingova metóda váženej, ortogonálnej regresie zohľadňuje prítomnosť náhodných chýb u novej aj referenčnej metódy. Tento graf sa odporúča, ak náhodná chyba metódy rastie s rastúcimi hodnotami x. Je citlivá k vychýleným hodnotám. Okrem bodového grafu regresia poskytuje, rovnako ako predošlá metóda, aj graf rezíduí.

Obrázok 1. Passing a Bablokova regresná priamka a graf rezíduí. Použité modelové dáta z tabuľky 2 (vlastné spracovanie v programe MedCalc). Podrobnejší popis Passing-Bablokovej regresie: Bilic-Zulle, 2011

Obrázok 2. Demingova regresná priamka a graf rezíduí. Použité modelové dáta z tabuľky 2 (vlastné spracovanie v programe MedCalc)

Tabuľka 2. Príklad porovnávania dvoch metód merania – modelové dáta.

Vzorka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Metóda X	7	8,3	10,5	9	5,1	8,2	10,2	10,3	7,1	5,9
Metóda Y	7,9	8,2	9,6	9	6,5	7,3	10,2	10,6	6,3	5,2

Tabuľka 3. Passing a Babloková regresia, sumárna štatistika.
Výstup z MedCalc.

Variable X	Metóda_X	
Variable Y	Metóda_Y	
Sample size	10	
	Variable X	Variable Y
Lowest value	5,1000	5,2000
Highest value	10,5000	10,6000
Arithmetic mean	8,1600	8,0800
Median	8,2500	8,0500
Standard deviation	1,8822	1,7831
Standard error of the mean	0,5952	0,5639

Regression Equation

$$y = -0,0500000 + 1,000000 x$$

Systematic differences

Intercept A	-0,05000
95% CI	-3,7895 to 2,3828

Proportional differences

Slope B	1,0000
95% CI	0,7187 to 1,4211

Random differences

Residual Standard Deviation (RSD)	0,5898
± 1.96 RSD Interval	-1,1559 to 1,1559

Linear model validity

Cusum test for linearity	No significant deviation from linearity (P=0,77)
--------------------------	--

Tabuľka 4. Demingova regresia, sumárna štatistika.
Výstup z MedCalc.

Method X	Metóda_X	
Method Y	Metóda_Y	
Method	Mean	Coefficient of variation (%)
X	8,1600	1,00
Y	8,0800	1,00
Sample size	10	
Variance ratio	1,0199	

Regression Equation

$$y = 0,3834 + 0,9432 x$$

Parameter	Coefficient	Std. Error	95% CI
Intercept	0,3834	1,8456	-3,7917 to 4,5585
Slope	0,9432	0,2027	0,4848 to 1,4016

Tabuľka 5. Príklad porovnávania dvoch metód merania – rôzne výpočty regresnej analýzy.

$y = ax + b$	a	b
Jednoduchá lineárna regresia	0,960	0,403
Passingova a Babloková regresia	1,000	-0,050
Demingova regresia	0,943	0,383

Obrázok 3. Tri typy lineárnej regresnej priamky. Štvrtý graf je ukážka jednej z nelineárnych regresných kriviek. Použité modelové dáta z tabuľky 2 (vlastné spracovanie v programe MedCalc)

Obrázok 4. Tri typy lineárnej regresnej priamky, rovnaké ako na obrázku 3. Symbol Δ znázorňuje spôsob výpočtu rezíduí. Zdroj: Pant et al, 2023.

Je založená na *parametrickom* modeli. To znamená, že hodnoty oboch súborov majú mať normálne rozdelenie. Na rozdiel od predošlej grafickej metódy **vyžaduje**, ako upresňujúcu informáciu o metódach ako vstupné dáta **buď hodnoty merania v duplikátoch, alebo zadanie údajov o variačnom koeficiente metódy, a to pre každú z dvoch metód**. Tieto informácie nemusia byť vždy známe, použitie tejto metódy je tým obmedzenejšie (Linnet, 1998).

Po popise troch metód regresnej analýzy zhrnieme v tabuľke 5 a na obrázku 3 rozdiely medzi nimi. Rozdiely by sa podstatne zvýraznili pri niektorých iných rozloženiach bodov v súboroch, konkrétne pri inom počte inakšie položených hranične odľahlých hodnôt a extrémnych hodnôt (= „outliers“).

Podrobnejší popis Demingovej regresie: Linnet, 1998

Bland-Altmanov graf

Bland a Altman navrhli (Bland a Altman, 1986) konštrukciu dvojrozmerného grafu, do ktorého na os Y naná-

šali rozdiel hodnôt medzi referenčnou metódou X a testovanou, porovnanou hodnotou Y ($X - Y$). Na os X naniesli priemerné hodnoty meraní obomi metódami $(X + Y)/2$. Týmto spôsobom získali grafické znázornenie, nazývané aj ako tzv. **rozdielový graf**. Práve tento názov vystihuje jeho uprednostniteľnosť, pretože pri porovnávaní dvoch metód nás zaujímajú **rozdielely** ich výsledkov pri vyšetrení každej jednej vzorky. Naopak, **nezaujímá nás miera zhody** aritmetických priemerov alebo mediánov, ktorá v prípadoch závislých meraní môže byť veľmi vysoká, no napriek tomu vypovedá iba o miere vzájomnej závislosti a nie o miere zhody medzi porovnávanými premennými. Bland–Altmanov graf v základnom prevedení obsahuje tri kontrolné čiary. Prvou z nich je priemerná hodnota rozdielov medzi obomi metódami, zvyšné dve čiary znázorňujú 1,96-násobok smerodajnej odchýlky rozdielov oboch metód (1,96 SD). Nazývajú sa hranice zhody, alebo kontrolné intervaly. Ich konštrukcia sa odvodila od Gaussovho rozdelenia (Gaussova krivka, zvon) podľa ktorého sa v rozpätí

Obrázok 5. Bland-Altmanov rozdielový graf. Použité modelové dáta z tabuľky 2 (vlastné spracovanie v programe MedCalc).
A - základné prevedenie. Štvrtou vykreslenou čiarou, oranžovou plnou, je línia identity znázorňujúca nulový rozdiel medzi metódami.
B - verzia s vykreslením oproti údajom v percentách.
C - prevedenie s 95%-nými intervalmi spoľahlivosti.

priemer ± 2 SD (úplne presne 1,96 SD) nachádza 95% celej meraného súboru (= dát, za predpokladu normálneho rozdelenia dát v súbore). Distribúcia jednotlivých hodnôt v grafe umožňuje posúdiť mieru zhody oboch testovaných metód a prítomnosť systematickej chyby (bias).

Kritici namietajú, že kontrolné intervaly by sa mali definovať skôr z aspektu analyticky relevantných kritérií, ako iba z mechanického preberania štatistických intervalov (Giavarina, 2015; Coucke et al, 2022). Analytické výkonnostné požiadavky založené na štandardne generovaných údajoch o biologických variáciách, navrhované pre slovenské laboratória, boli publikované (Balla, 2025). Avšak, kontrolné intervaly vo väčšine štatistických programov sa nezadávajú manuálne (ako výskumníkom stanovené), ale vypočítava ich softvér, a to práve ako štatistický interval. Takže táto – v podstate správna – námietka je t.č. ťažšie realizovateľná.

Na obrázku 5 vykreslený Bland-Altmanov graf v troch modifikáciách.

Na obrázku 6 sú znázornené najčastejšie typy rozloženia bodov v Bland-Altmanovom grafe. Pre zjednodušenie sú znázornené výsledky 10 meraní.

Typ A – optimálna situácia, aritmetický priemer rozdielov medzi hodnotami oboch meraní tej istej vzorky je rovný nule (os Y), preto nepredpokladáme systematické rozdiely medzi oboma metódami. Jednotlivé hodnoty ležia hlboko pod oboma čiarami limitov zhody.

Typ B – aritmetický priemer rozdielov je rovný nule, avšak rozptyl meraní je vyšší, pričom neprekračuje matematické hranice dané limitmi zhody definovanými ako $\pm 1,96$ -násobok smerodajnej odchýlky.

Typ C – hodnota rozdielov medzi meraniami oboch prístrojov sa zvyšuje úmerne zvyšujúcej sa veľkosti meranej veličiny (napr. koncentrácie). V tomto prípade nie je možná

Obrazok 6. Príklady možných výsledkov pri konštrukcii Bland-Altmanových grafov. Výsledky 10 hypotetických meraní, pre každý graf iných (vlastné spracovanie v programe MedCalc)

akceptácia metodologickej zhody, z bioštatistického pohľadu musí nasledovať napr. logaritmickej transformácie dát.

Typ D – hodnota rozdielu medzi testovanými prístrojmi závisí od veľkosti číselnej hodnoty stanovovaného parametra.

Typ E – distribúcia bodov znázorňujúcich výsledky testovania jednotlivých vzoriek vykazuje veľký rozptyl na-

priek tomu, že priemerný rozdiel medzi oboma metodikami je nulový.

Typ F – možno zistiť bias (systematický rozdiel) medzi oboma metódami, keďže priemerná hodnota rozdielov $\bar{x}d \neq 0$.

Z uvedených príkladov je zrejmé, že akceptovanie zhody dvoch testovaných metód laboratórneho stanovenia

biomedicínskych parametrov je možné v prípade typu A, resp. s určitými výhradami aj u typu B. V ostatných prípadoch sa povaha vzťahu medzi premennými musí ďalej vyšetriť štatistickými testami (Meluš et al, 2016; Dušek et al, 2008).

Existuje niekoľko modifikácií základného grafu. Na os Y sa môže vynášať rozdiel hodnôt $Y - X$ nie v absolútnych (meraných) jednotkách, ale v percentách. Môžu sa vykresľovať vážené hodnoty (vážený Bland – Altmanov graf). Pre spresnenie interpretácie pozície bodov v grafe, ako pravdepodobnostný prístup (Mikulický, 2004) sa môžu do grafu zakresliť ďalšie čiary, najčastejšie 95%-né intervaly spoľahlivosti (= konfidenčné intervaly, CI) pre hornú hranicu zhody, pre dolnú hranicu zhody a pre priemer rozdielov, teda 6 ďalších čiar.

Podrobnejší popis: Giavarina, 2015

V konečnom dôsledku to však bude vždy klinické rozhodnutie, či sa tieto dve metódy považujú za voľne zameniteľné v praktickom použití, založené na celkovom posúdení, grafickom aj s ohľadom na najväčší prijateľný celkový – prípadne systematický – rozdiel a intraindividuálne rozdiely, a ďalšie štatistické modelovanie.

Výpočty a vykreslenia grafov sa vykonávajú špecializovanými štatistickými počítačovými programami, ktorých je veľký počet. Tieto programy vo svojich výstupoch spočítavajú popri základných údajoch, charakteristických pre príslušnú štatistiku, aj množstvo ďalších, pomocných alebo upresňujúcich údajov. Ak nie je žiadny zo štatistických programov k dispozícii, je možné, napríklad, využitie interaktívnych webových stránok s online možnosťami výpočtov, vykreslenia grafov a výtlačke výsledkov (Bahar et al, 2017, https://bahar.shinyapps.io/method_compare/) alebo (Yasar et al, 2025, <http://biostatapps.inonu.edu.tr/MCS/>).

Ukážky grafov v tomto texte boli urobené v programe MedCalc® Statistical Software version 23.3, <https://www.medcalc.org;2025>. Ukážky tých istých grafov vykreslených inými štatistickými programami a spôsob prezentácie príslúchajúcich výpočtov, ako doplnok ku tomuto článku, sú uvedené na adrese **10.5281/zenodo.17800206**.

Časť upraveného textu je súčasťou knihy Štatistické metódy v laboratórnej medicíne.

LITERATÚRA

1. Bahar B et al.: **An interactive website for analytical method comparison and bias estimation.** Clinical biochemistry. 2017 Dec 1;50(18):1025-9. Software was accessed on 2025-11-24 from https://bahar.shinyapps.io/method_compare/
2. Balla J.: **Špecifikácie analytického výkonu založené na štandardne generovaných údajoch o biologických variáciách.** Laboratórna Diagnostika 2025;30(2):17–21.
3. Bilić-Zulle L.: **Comparison of methods: Passing and Bablok regression.** Biochem Med (Zagreb). 2011;21(1):49-52. <https://doi:10.11613/bm.2011.010>
4. Bland JM. and Altman DG.: **Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement.** Lancet, 1986; 8476, 307-310.
5. Cleophas TJ. and Zwinderman AH.: **Regression Analysis in Medical Research for Starters and 2nd Levelers.** 2nd Edition. Springer, Cham., 2021, 475 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61394-5_20
6. Coucke W, Rida Soumali M. and Badrick T.: **Improving Youden plots by including analytical performance specifications.** Clin Chim Acta. 2022;531:212-216. <https://doi:10.1016/j.cca.2022.04.014>.
7. Deming WE.: **Statistical Adjustment of Data.** New York: Wiley, 1943; 184. (Dover Publications Edition 1985). Reprint 2011, ISBN 978-0486646855.
8. Dušek L, Pavlík T. and Koptíková J.: **Analýza dat v neurologii. VII. Reprodukovanost a opakovanost měření u spojitých dat.** Česk Slov Neurol N 2008; 71/104, č. 1:106-109. <https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2008-1-1/analiza-dat-v-neurologii-vii-reprodukovanost-a-opakovanost-mereni-u-spojitych-dat-37787>
9. Gaško R.: **Štatistické metódy pre porovnanie dvoch metód merania. Časť 2.** Laboratórna Diagnostika 2026;31(1):16-23.
10. Giavarina D.: **Understanding Bland Altman analysis.** Biochem Med (Zagreb). 2015 Jun 5;25(2):141-51. <https://doi:10.11613/BM.2015.015>.
11. Jassam N et al.: **The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: version 5 - 2018.** Clin Chem Lab Med. 2018 Oct 25;56(11):1846-1863. <https://doi:10.1515/cclm-2018-0344>.
12. Linnet K.: **Performance of Deming regression analysis in case of misspecified analytical error ratio in method comparison studies.** Clin Chem. 1998 May;44(5):1024-31.

13. Loh TP et al.: **IFCC Working Group on Method Evaluation Protocols.** Method evaluation in the clinical laboratory. Clin Chem Lab Med. 2023;61(5):751-758. <https://doi:10.1515/cclm-2022-0878>.
14. Meluš, V et al.: **Význam a využitie Bland-Altmanových grafov pri overovaní zhody laboratórných vyšetrovacích metód v biomedicíne.** Zdravotnícke listy, 2016;4(3-4):83-91.
15. Mikulecký M.: **Intervaly spoľahlivosti a tolerancie – hlavný nástroj dôkazu pre analyzovanie biomedicínskych údajov.** Cardiol 2004;13(4):211–215.
16. Pant V, Pradhan S. and Gautam K.: **Basics of laboratory statistics.** EJIFCC. 2023 Jul 10;34(2):90-102.
17. Passing H. and Bablok W.: **A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods.** Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part I. J Clin Chem Clin Biochem. 1983;21(11):709-20. <https://doi:10.1515/cclm.1983.21.11.709>.
18. Yasar S et al.: **MCS: Method Comparison Software was accessed on 2025-11-21** from <http://biostatapps.inonu.edu.tr/MCS/>
19. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** EP09-A3. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline – Third Edition. August 2013, Vol. 33, No 11, 80 p.